

Noyabr, 2024-Yil

SPORT MAKTABLARI BASKETBOL TO'GARAGI SPORTCHILARINING
INDIVIDUAL REJASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sadullayev Azimjon Baxodirovich

BuxDPI talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14052036>

Annotatsiya. Basketbol sport turi bilan mustaqil tarzda o'tkaziladigan mashg'ulot faqat muntazam va maqsadli amalga oshirilganda kerakli natijani beradi. Bunday mashg'ulotlar basketbolchining kundalik dasturiga kiritilishi kerak va sportchining zaruriy fazilatlarini yaxshilash uchun oqilona tanlangan vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: basketbol, sport, jamoa, murabbiy, shaxsiy reja, jamoa rejasi.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE INDIVIDUAL PLAN OF BASKETBALL
ATHLETES OF SPORTS SCHOOLS

Abstract. Independent training with basketball will give the desired result only if it is carried out regularly and purposefully. Such exercises should be included in the daily program of a basketball player and serve as one of the wisely chosen tools to improve the necessary qualities of the athlete.

Key words: basketball, sport, team, coach, personal plan, team plan.

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА СПОРТСМЕНОВ-
БАСКЕТБОЛИСТОВ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ

Аннотация. Самостоятельные занятия спортом баскетболом дают желаемый результат только тогда, когда проводятся регулярно и целенаправленно. Подобные упражнения должны быть включены в ежедневную программу баскетболиста и служить одним из грамотно выбранных средств для улучшения необходимых качеств спортсмена.

Ключевые слова: баскетбол, спорт, команда, тренер, личный план, командный план.

O'z-o'zini tarbiyalash jarayoni maqsadli ravishda amalga oshirilishi va rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Basketbolchining individual rejasida mustaqil mashg'ulot vazifalari va ularni hal qilish yo'llari va vositalari aks ettirilgan. Quyi toifadagi basketbolchilar uchun murabbiy tomonidan individual reja tuziladi, yuqori toifadagi basketbolchilar uchun esa murabbiy bilan birgalikda tuziladi. Shaxsiy rejaning maqsadi, vazifasi va mazmuni jamoa rejasi bilan bog'langan bo'lishi kerak. Shaxsiy reja butun jamoa uchun mashg'ulot rejasining ajralmas qismidir.

Belgilangan vazifalarga qarab, basketbolchining individual rejaları tuziladi:

Noyabr, 2024-Yil

- Qisqa muddatga. Masalan, yozgi ta'til uchun yoki musobaqalar oldidan alohida vaqt uchun.

- Bir yilga.

- Bir necha yildan beri. Bu allaqachon ikki yildan to'rt yilgacha yoki undan ham ko'proq muddatga tuzilgan uzoq muddatli reja bo'ladi.

Asosan, individual reja qisqa muddatga tuziladi. Bu basketbolchining mahoratini mustaqil, maqsadli ravishda oshirishga imkon beradigan nazoratning bir turi. Ushbu rejada basketbolchiga mustaqil mashg'ulotlar orqali erishish kerak bo'lgan aniq vazifalar, standartlar va vositalar ko'rsatilgan. Bu rejaning mavjudligi murabbiyga mashg'ulot jarayonini yanada takomillashtirish uchun zarur bo'lgan tanlangan vositalar va usullarning samaradorligini tekshirish imkonini beradi.

Muayyan vaqt uchun individual o'quv rejasini tuzishda nimalarga e'tibor berish kerak?

1. Basketbolchining bugungi tayyorgarlik darajasini, uning o'ziga xos imkoniyatlarini har tomonlama tahlil qilish, uning hozirgacha qo'llagan vosita va mashg'ulot usullarini, ularning samaradorligini sinchkovlik bilan o'rganish, shuningdek, o'yinchi qanday sharoitda mashg'ulot o'tkazishini aniqlash.

2. Basketbolchining tayyorgarligi materialini, shuningdek, uning imkoniyatlarini o'rgangan va tahlil qilgandan so'ng, sportchining individual qobiliyatlarini bilgan holda, basketbolchining ma'lum bir vaqt ichida o'zini takomillashtirishga imkon beradigan eng mos vosita va vazifalarni ishlab chiqish kerak.

3. Texnik va jismoniy tayyorgarlikni keyingi sinovdan o'tkazish muddatlari va nazorat standartlarini belgilash.

4. Mustaqil mashg'ulotlar uchun belgilangan vaqtdan so'ng, tavsiya etilgan vositalar qanchalik to'g'ri ekanligini ko'rsatadigan tekshiruvni bajarish.

5. Keng qamrovli tahlil o'tkazish, natijalar va ko'rsatkichlar yaxshilanganligini aniqlashdan iborat.

Texnik tayyorgarlikni yaxshilash uchun yozgi ta'til paytida basketbolchining taxminiy shaxsiy rejasi quyidagicha ko'rinadi:

Asosiy vazifa. Tana nazorati texnikasini takomillashtirish.

Asboblari va ko'rsatmalar.

1. Ertalabki mashqlar paytida sportchi quyidagi mashqlarni bajarishi kerak:

a) arqon bilan mashqlar to'plamini bajarish;

b) qisqa masofalarga (5-10 m) yugurish, yugurish ritmi va yo'nalishini o'zgartirish, to'xtash.

Noyabr, 2024-Yil

2. Tanani nazorat qilish usullarini takomillashtirish uchun maxsus trening o'tkazish.

Buning uchun quyidagilarni bajarish kerak:

a) kengayish bosqichini yaxshilash uchun mashqlar,

b) yugurish ritmini va uning yo'nalishini keyingi to'xtashlar bilan o'zgartirish elementlarining mashqlar to'plami.

3. Mashg'ulotlarni o'tkazishda, birinchi qismda, tanani nazorat qilish usullarini takomillashtirish uchun mashqlar va usullarni bajarishga ishonch hosil qilish.

Nazorat standartlari. Tanani boshqarish texnikasi elementlari bilan muayyan mashqni bajarish uchun ma'lum vaqtni belgilash, texnikaning to'g'ri bajarilishiga e'tibor berish. Vaqt basketbolchining individual qobiliyatiga qarab belgilanadi.

Asosiy vazifa. Himoya usullarini takomillashtirish.

1. O'yin maydonchasi atrofida harakatni yaxshilash uchun mashqlar kompleksini bajarish.

2. To'psiz 1x1 tanani boshqarish usullarini yaxshilash uchun mashqlar kompleksini bajarish.

3. To'p bilan 1x1 mashqlar to'plamini bajarish.

Nazorat me'yorlari. Vaqt birligi uchun o'yinchiga to'p uzatishlar sonini belgilashni talab etadi. Masalan, 30 yoki 60 soniya ichida. o'tishlar o'ng qo'l bilan, keyin bir vaqtning o'zida chap qo'l bilan amalga oshiriladi. To'pni aniqlik uchun yugurish va uzatish elementlarini o'z ichiga olgan mashqlar to'plamini bajarish vaqtini belgilash shart.

Asosiy vazifa. To'p uzatishni yaxshilash.

1. O'ng va chap qo'llar bilan devor yaqinida to'pni turli yo'llar bilan uzatishni yaxshilash uchun mashqlar to'plamini o'zlashtirish.

2. To'pni uzatish usulini doimo o'zgartirgan holda, to'pni iloji boricha tezroq uzatib, devorga qarshi mashqlarni bajarish.

3. Himoyachi bilan devor yaqinidagi mashqlar to'plamini o'zlashtirish.

4. Doimiy harakatda to'pni uzatish, sherik bilan mashqlarni bajarish. Har xil tezlikda harakatlanish.

5. Aniqlik va tezlikni saqlagan holda, to'pni uzatishning turli usullarini qo'llagan holda, sherik bilan birgalikda to'pni savatga tashlashni yaxshilashga qaratilgan mashqlar to'plamini o'zlashtirish.

Asosiy vazifa. O'rta masofadan to'p tashlashni takomillashtirish.

1. Yakka o'zi to'p tashlashni yaxshilash uchun mashqlar to'plamini o'zlashtirish.

Noyabr, 2024-Yil

2. Ikki o'yinchini tayyorlash uchun mashqlar to'plamini o'zlashtiring. Har xil nuqtalardan alohida ketma-ketlikda sakrash va harakatda to'pni uloqtirishni bajarish.

3. Himoyachining passiv va faol qarshiligi bilan mashqlar to'plamini o'zlashtirish.

Nazorat standartlari. To'pning savatga tegish foizini ma'lum miqdordagi zarbalar ichidan belgilash.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki:

1. Basketbolchi haqida qisqacha ma'lumot berish va birinchi navbatda o'yinchi yaxshilanishi kerak bo'lgan fazilatlarini ko'rsatish kerak. Masalan: o'yinchi to'pni dribling qilishning asosiy usullarini yaxshi bilmaydi, unchalik harakatchan emas, tanani boshqara olmaydi, ayniqsa yugurish yo'nalishini o'zgartirganda, shuning uchun basketbolchi o'zining individual harakatlarini etarlicha yaxshi bajarmaydi. To'p bilan turli xil texnik usullarni bajarayotganda, basketbolchi ko'pincha to'pning monoton uzatmalarini amalga oshiradi, o'yinchi sakrash va harakatda o'rta masofadan noto'g'ri uzatmalarni amalga oshiradi.

2. Bu bosqichda takomillashtirish zarur:

- harakat tezligini oshirish;
- himoyachi ishtirokida o'rta masofadan savatga zarba berishning aniqligi;
- o'yin maydonchasida turli tezlikda to'p uzatishni amalga oshirish;
- qo'shimcha qadam bilan harakat qilish.

Muayyan mashqlarni tanlash va ularning soni birinchi navbatda o'yinchining individual qobiliyatiga va uning tayyorgarlik darajasiga bog'liq. Topshiriqlarda faqat birinchi navbatda hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalarni ko'rsatish kerak. O'z-o'zidan ayonki, har bir basketbolchi o'zining sevimli texnikasini doimiy ravishda takomillashtirib borishi va jismoniy shaklini yaxshilashi kerak.

REFERENCES

1. Sadullayev.B.B. Didactic Games as Basic for Pupils Activity in Cooperation. Eastern European Scientific Journal. Германия: P.114-118.
2. Safoev.H.A. International journal of Health Sciences Ecuador, South, Amerika. Volume 6/ Number 1/ April, 2022.-P. 678-682.
3. Sadullayev.B.B., Terkmenov.F.N., **Psychological and Pedagogical Features of Ethical and Aesthetic Education of Students in Physical Education Classes.**, Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021. Pages. 3153–3163, Received 16 February 2021; Accepted 08 March -2021.11 .